

КАШПАРОВ Дмитрий Витальевич

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: DKashparov@kantiana.ru*

КАШПАРОВА Анастасия Дмитриевна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» (Калининград, РФ)
магистрант; e-mail: annakyo@mail.ru*

ПУРЫЖОВА Людмила Викторовна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: lwp2001@mail.ru*

ЩЕКОТУРОВА Светлана Дмитриевна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: sd-karlina@ya.ru*

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ
ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНОМ КЛАСТЕРЕ
«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»**

Новые вызовы в социально-экономическом развитии страны обуславливают необходимость и возможность более эффективного управления системой высшего образования. Место и роль проектной деятельности как инструмента достижения целей и задач вуза многогранно и требует изучения для последующей интенсификации использования. Отдельная грань – влияние проектной деятельности структурного подразделения вуза на территориальное развитие. Проектная деятельность вузов и их структурных подразделений, реализуемая в разных формах и системах управления, приносящая разные результаты требует системности и определённого порядка (технологии) действий и управления. Одной из форм управления проектной деятельностью структурного подразделения вуза, направляющего свои усилия на территориальное развитие, является формирование портфеля проектов. Обзор исследований и литературы, приведённый в статье, показал недостаточный для принятия всесторонних управленческих решений в части управления проектами структурного подразделения вуза уровень исследования технологических операций направленных на сбалансированность проектов. В статье приводятся результаты исследования по выстраиванию технологии формирования и управления портфелем проектов структурного подразделения вуза, предлагается ряд рекомендаций методического характера и документационного обеспечения управления портфелем проектов. Представлена типология портфелей входящих в портфель проектов как инструмента сбалансированности портфеля проектов. В представленной технологии, ведущая стратегическая роль отведена Совету по развитию образовательно-научного кластера. Результаты исследования могут являться научно-практической базой для вузов и их структурных подразделений по выстраиванию собственной системы формирования и управления проектной деятельностью как инструмента достижения целей и развития.

Ключевые слова: проект, портфель проектов, технология управления портфелем проектов, образовательно-научный кластер, Совета по развитию, территориальное развитие

Для цитирования: Кашпаров Д.В., Кашпарова А.Д., Пурьжова Л.В., Щекотурова С.Д. Технологические аспекты формирования и управления портфелем проектов в образовательно-научном кластере «Институт управления территориального развития» // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №4. С. 103–114. DOI: 10.5281/zenodo.14531716.

Дата поступления в редакцию: 11 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 ноября 2024 г.

UDC 338.246.2

EDN: ZVBCPN

DOI: 10.5281/zenodo.14531716

Dmitry V. KASHPAROV

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
PSC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
PhD in Economics; e-mail: DKashparov@kantiana.ru*

Anastasia D. KASHPAROVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
PSC "Institute of Education and Humanities" (Kaliningrad, Russia)
Master's Student; e-mail: annakyjo@mail.ru*

Lyudmila V. PURYZHOVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
PSC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
PhD in Economics; e-mail: lwp2001@mail.ru*

Svetlana D. SHCHEKOTUROVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
PNC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
PhD in Economics; e-mail: sd-karlina@ya.ru*

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF PROJECT PORTFOLIO FORMATION AND MANAGEMENT IN THE EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC CLUSTER "INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TERRITORIAL DEVELOPMENT"

Abstract. *New challenges in the socio-economic development of the country determine the need and possibility of more effective management of the higher education system. The place and role of project activities as a tool for achieving the goals and objectives of the university is multifaceted and requires study for subsequent intensification of use. A separate facet is the influence of project activities of a structural unit of a university on territorial development. Project activities of universities and their structural units, implemented in different forms and management systems, bringing different results, require consistency and a certain order (technology) of actions*

and management. One of the forms of managing project activities of a structural unit of a university directing its efforts to territorial development is the formation of a project portfolio. The review of research and literature provided in the article showed that the level of research into technological operations aimed at balancing projects is insufficient for making comprehensive management decisions in terms of project management of a structural unit of a university. The article presents the results of a study on building a technology for forming and managing a project portfolio of a structural unit of a university, offers a number of methodological recommendations and documentation for managing a project portfolio. The typology of portfolios included in the portfolio of projects as a tool for balancing the portfolio of projects is presented. In the presented technology, the leading strategic role is assigned to the Council for the Development of the Educational and Scientific Cluster. The results of the study can be a scientific and practical basis for universities and their structural divisions to build their own system for the formation and management of project activities as a tool for achieving goals and development.

Keywords: *project, project portfolio, project portfolio management technology, educational and scientific cluster, Development Council, territorial development*

Citation: Kashparov, D. V., Kashparova, A. D., Puryzhova, L. V., & Shchekoturova, S. D. (2024). Technological aspects of project portfolio formation and management in the educational and scientific cluster "Institute of Management and Territorial Development". *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(4), 103–114. doi: 10.5281/zenodo.14531716. (In Russ.).

Article History

Received 11 September 2024

Accepted 1 November 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Результаты функционирования и в разной степени развития системы образования России в одном из уровней, закладывающих профессиональные компетенции для последующего созидания и экономического роста страны – высшего образования, вызывают нарастающий интерес. Причины этого интереса в т.ч. связаны с поиском инновационных инструментов позволяющих создавать и ускорять как достижение целей и задач, так и формировать механизм обеспечения постоянных результатов. На этом пути, с учётом возрастающей роли проектной деятельности в вузе, возникает потребность в механизмах сбалансированного наполнения, так называемого портфеля проектов и сопровождающих механизмов с участием заинтересованных сторон. Ситуация осложняется недостаточным уровнем исследования формирования и применения технологических карт и операций управления портфелем проектов с учётом профиля вуза или его структурного подразделения. Цель исследования состоит в разработке технологии действий, позволяющей формировать, управлять и направлять проектную работу в вузе или его отдельном структурном подразделении с учётом его территориального развития и профиля деятельности. В исследовании учитывается как аспект сбалансированности портфеля, так и роль внутренних и внешних заинтересованных сторон проектов входящих в портфель.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Изучению проектной деятельности с позиции различных аспектов применения в современном поступательном развитии общества уделяется определённое внимание. Основные направления исследований посвящены стратегическим аспектам проектной деятельности. Внимание отводится и портфелю проектов как совокупности программ и проектов с учётом целей и стратегий развития организации. Ряд работ посвящено целям и задачам управления портфелем проекта [7], технологиям управления проектом [7], компетен-

циям менеджеров в области управления проектами [9], необходимости более сильной внешней ориентации при управлении портфелями проектов [9], стратегическим аспектам реализации корпоративной стратегии при различных типах рисков [3], выявлению современных требований управления проектами [4].

Проектная деятельность активно используется в различных отраслях и сферах деятельности как инструмент обеспечения устойчивости и развития в обостряющейся конкуренции, а также как инструмент реализации целевой организационной функции – проектная активно закрепились в системе образования. Исследованию аспектов проектной деятельности на различных уровнях образования (как школы, так и вуза) посвящено ряд работ [6].

В работах различных исследователей проектная деятельность, управление проектной деятельностью и в определённых случаях – управление портфелем проектов является актуальной составляющей функционирования и развития современной организации. Авторы отражают обязательность проектного подхода для развития организации системы образования. Весомость вклада исследователей о роли, месте, составляющих проектной деятельности и управления как самими проектами, так и портфелем проектов не вызывает сомнения. Вместе с тем отражение вопросов управления портфелем проектов в высшем учебном заведении системы образования находит отражение в публикациях в основном либо в разрезе научной работы вуза [2], либо стратегического развития и целеполагания вуза [5]. Анализ подходов к управлению портфелем проектов [1] или конкретные рекомендуемые технологии управления портфелем проектов в увязке со стратегий, больше посвящён организации без учёта специфики, места и роли в системе развития современного вуза. Таким образом, технологические и методические аспекты управления портфеля проектов в вузе или его укрупнённой структурной составляющей, с присутствующей ей профилизацией, является актуальной и недостаточно изученной проблемой.

Методология и результаты исследования

Подходы к проблематике технологий формирования и управления портфелем проектов в вузе основываются на национальном стандарте Российской Федерации «Требования к управлению портфелем проектов»¹, устанавливающим требования к управлению портфелем проектов на этапах его формирования и реализации. Технологические процессы и методы реализации процессов управления портфелем проектов применительно к вузу в стандарте естественным образом не описаны. Акцент сделан на выходах процессов управления портфелем проектов и подразумевает разработку индивидуальных технологий формирования и управления портфелем проектов (ФУПП) с учётом специфики функционирования, целей, задач и прочих особенностей и вызовов организации. Организации различных форм собственности, государственные и муниципальные образования, негосударственные и некоммерческие организации разрабатывают собственные системы ФУПП выраженные, как правило в виде положений, регламентов и приказов. В итоге содержание проектов входящих в портфель проектов формирует свою определённую типологию, например, разделяясь на операционные, прорывные и проекты по модернизации². Параллельно проводятся различные семинары, конференции, проектные сессии, посвящённые инструментам и методам управления портфелем проектов с учётом особенностей стратегических приоритетов вуза и накопленного опыта³.

На сегодняшний день единой системы ФУПП не существует. Ситуация понятна, т.к. у различных сфер деятельности своя специфика, этапы и цели развития. Аналогичная ситуация и в системе уровней образования. Вузы

разного масштаба, исходных условий, целеполагания, ресурсного обеспечения и прочих факторов, подошедшие в своём развитии к возможности и необходимости ФУПП действуют самостоятельно, опираясь на опыт других. Опыт технологии ФУПП структурного подразделения федерального вуза может стать фундаментом для собственных разработок вузов и их структурных подразделений.

Балтийский федеральный университет имени И. Канта (БФУ им. И. Канта) в рамках реализации целей и стратегии развития структурно функционирует в формате образовательно-научных кластеров (ОНК) - высоких технологий, медицины и наук о жизни, образования и гуманитарных наук, управления и территориального развития. БФУ им. И. Канта является участником проекта «Приоритет 2030». Проектная деятельность Университета координируется дирекцией проектного управления БФУ им. И. Канта и утверждённым Положением об организации проектной деятельности, которое определяет порядок организации проектной деятельности, в т.ч. отбора и утверждения проектов. ОНК реализуя внешние и внутренние проекты, ориентируется на цели и задачи развития ОНК как структурных подразделений БФУ им. И. Канта. В ОНК «Институт управления и территориального развития» в целях совершенствования и развития деятельности и результатов, предлагается создание Совета, способствующего развитию ОНК. Совета призван анализировать, содействовать и направлять развитие ОНК как структурного подразделения БФУ им. И. Канта в рамках соответствующих, целей, задач и стратегии. В состав Совета целесообразно включать внешних представителей организаций различных форм собственности, государственных и муниципальных образований, негосударственных и

¹ ГОСТ Р 54870-2011 Требования к управлению портфелем проектов.

² Академия управления WINbd. Формируем сбалансированный портфель проектов в университете. URL: <https://winbd.ru/news/formiruем-portfel-proektov-v-universitete> (Дата обращения: 26.08.2024).

³ Участники направлений «Приоритета 2030» научились управлению портфелем проектов // Новосибирский государственный технический университет. URL: https://nstu.ru/announcements/news_more?idnews=138123 (Дата обращения: 26.08.2024).

некоммерческих организаций, способствующих территориальному развитию. Управление проектной деятельностью ОНК предлагается реализовывать через ФУПП. Цели ФУПП призваны соответствовать целям Университета и стремиться к обеспечению эффективности в достижении запланированных результатов с учётом заданных ограничений. Важным и естественным с позиции управления является обеспечение возможности контроля процесса и достижения ключевых показателей реализации проектов портфеля. Задачи проектов портфеля (ПП) корректируются с учётом новых вызовов влияющих на корректировку целей и содержания ПП ОНК. К задачам ПП относительно постоянного характера следует отнести:

- стратегическое согласование проектов и выявление синергетического эффекта для ОНК и БФУ им. И. Канта;
- эффективное управление ресурсами, необходимыми для реализации проектов и планирование этапов реализации проектов;
- совершенствование и/или развитие новых компетенций участниками проектов в процессе и по итогам реализации проектов;
- использование механизмов поддержки проектов и разработка показателей и критериев для оценки результативности проектов;
- создание, утверждение и использование нормативно-регламентного и методического обеспечения проектов;
- передача результатов проектов заинтересованным сторонам;
- построение эффективной организационной структуры управления проектами и утверждение проектов;
- мониторинг проектов, принятие решений о включении/исключении проектов в/из состава портфеля, а также формулировка и использование инструментов мониторинга рисков проектов;
- мониторинг исполнения бюджета проектов и обеспечение возможности внесения изменений в проекты портфеля при

сохранении и/или повышении результативности проектов.

Осуществим описание технологии ФУПП образовательно-научного кластера (рис. 1), включающей в себя этапы последовательных и одновременных действий, направленных на формирование и последующую реализацию портфеля проектов.

Изучение законодательных и регламентирующих документов (1.1.). Часто инициаторы проекта, его идеи и результата, рассуждают с позиции собственного интереса от процесса или итогов проекта, не увязывая с концепцией или деталями проектной деятельности организации или её структурного подразделения.

Для понимания содержательной и инструментальной роли той или иной идеи задумываемого проекта в деятельности ОНК, а также максимизации соответствия результата формируемым задачам, инициатор, будущий исполнитель, руководитель проекта или отдельной его группы, лица принимающие решения, должны изучить весь перечень используемых регламентов и законов.

Изучение терминологии (1.2.). Участники проекта будучи специалистами своего профиля, не всегда понимают чёткие рамки понятий, используемых в проектной работе. Термины, используемые в проектной деятельности и ФУПП, формируют дисциплинированность в части как процесса, так и результата проекта, общее понимание всеми участниками проекта, что позволяет не тратить время на последующее согласование понимания ряда сущностей проектной работы и тем самым интенсифицировать усилия команды проекта.

Определение участников проекта (1.3.). В формировании и реализации портфеля проектов ОНК могут участвовать административно-управленческие, научно-педагогические работники (НПР) ОНК, подрядчики – исполнители по договору возмездного оказания услуг.

Изучение/утверждение целей портфеля проектов (1.4.). Цели портфеля проектов ОНК находясь в согласовании с целями

развития Университета призваны достичь планируемого уровня достижений, прежде всего в базовых и при возможности во вспомогательных процессах кластера. К базовым процессам отнесём образовательный процесс, научную экспертно-аналитическую деятельность, развитие кадрового потенциала сотрудников и

студенческого потенциала, территориальное развитие. К вспомогательным процессам могут относиться издательские, просветительские и арт-проекты, а также проекты социальной активности и другие типы программ и проектов, определяемые с учётом специфики, задач, показателей деятельности и новых вызовов.

Рис. 1 – Цикл технологии формирования и управления портфелем проектов образовательно-научного кластера управления и территориального развития

Изучение типологии портфеля проектов (1.5.). Портфель проектов в целях интенсификации усилий по увеличению вероятности получения результатов его реализации предлагаем разделять на следующие типы: «Портфель развития», «Портфель устойчивости», «Портфель инноваций», «Портфель потенциальных проектов».

Задание (формулировка) ограничений (1.6.). Факторы, которые ограничивают возможности по реализации проекта, существуют всегда. Формулировка этих факторов и выявление величин их влияния на портфель проектов – задача данного этапа.

Показатели эффективности портфеля проектов (1.7.). Показатели эффективности

должны отражать изменения по проектам, относящимся к базовым процессам (см. п.1.4.) в каждом из типов портфелей (см. п.1.5.). Обозначение показателей на данном этапе важно с позиции, как ориентира, так и ограничения при последующем обороте инициатив и включения их портфель проектов, предназначенный для реализации в определённый период.

Возможность контроля процесса и результата (1.8.). Контроль результатов обусловлен итоговым отчётом и сформулированными ещё до принятия портфеля проекта как совокупности проектов критериями и показателями результативности. Важно предусмотреть в обязательном порядке периоды и инструменты контроля процесса реализации

портфеля проектов. В этом случае есть возможность по итогам анализа промежуточных результатов принимать необходимые управленческие решения, направленные на повышение вероятности результативности проектов в портфеле, а также организационно усиливать ответственность исполнителей в период действия проекта в портфеле.

Сбор проектных идей, инициатив для включения в портфель программ и проектов (2.1.). Инициативы и предложения инициаторов, исполнителей, участников проектов в ПП возникают в результате профессиональной деятельности, часто как естественных процесс, а также с помощью стимулирующих мероприятий со стороны руководства образовательного научного кластера. Сбор идей технологически в системе ФУПП может начинаться (рис. 1) с периода изучения терминологии и определения участников ПП (п.1.2.–1.3.).

Проработка проектных идей и инициатив (2.2.). Цель данного этапа – выявление соответствия идей и инициатив, стратегическим целям образовательного-научного кластера управления и территориального развития как структурного подразделения, функционально вносящего вклад в реализацию стратегии и достижение целей Университета. Проработка осуществляется автором идеи одновременно с этапами 2.3., 2.4., для последующего направления на рассмотрение проектной заявки. Проблемный аспект в этом процессе – выявление степени соответствия цели проекта, целям портфеля проектов. Заказчик, руководство ОНК заинтересовано в стопроцентном соответствии заявленным целям, что не всегда возможно и возникает вопрос о критериях принятия решений о включении \ не включении проекта в ПП.

Анализ доказательной базы в пользу проекта для включения в общий портфель ОНК, (2.3.). *Формулировка видов достигаемых эффектов и показателей эффективности проекта, (2.4.).* Сформулированные авторами идеи проектов, а также информация этапов 1.6.–1.7., представляется с соответствующей аргументацией по форме, созданной с

соответствующими дополнениями на основе формы последующего промежуточного отчёта по проекту. На данных 2–3 этапах технологии (рис. 1), часть идей и инициатив (проектных разработок) не будет завершено для последующего рассмотрения и принятия решения по ним, т.к. авторы придут к пониманию, что их инициатива либо не соответствует целям ОНК и ПП, либо доказательная база в пользу проекта не аргументирована.

Заполнение инициаторами программы \ проекта матрицы результатов (2.5.). Матрица результатов должна учитывать соответствие содержания работ вкладу в стратегические цели Университета и ключевые показатели эффективности ОНК, а также базовому процессу ОНК (табл. 1). Проект может быть отнесён более чем к одному базовому процессу, при этом ключевым выбирается один процесс с соответствующим обозначением «К». Автор, инициатор проекта принимает решение об отнесении проекта к типу портфеля в соответствии с классификацией (п. 1.5.), а также решение о возможности коммерциализации по итогам реализации проекта.

Направление для обобщения заместителю руководителя ОНК по развитию и проектной работе авторских матриц проектов (3.1.). Заместитель руководителя сверяет направленные авторские матрицы проектов на предмет требований к содержанию по критериям и формирует обобщённую матрицу по форме (табл. 2), позволяющей лучше понимать насыщение ПП проектами и судить в определённой степени о его сбалансированности.

Направление матрицы типов проектов и процессов в портфеле проектов ОНК в Совете по развитию ОНК (3.2.). После представления \ защиты заместителем руководителя ОНК матрицы типов проектов и процессов в портфеле проектов, Совет по развитию ОНК обозначает ограничения по реализации проектов (финансовые, трудовые, материально-технические, технологические, иные) на период действия ПП. Членами Совета проводится дополнительный анализ, уточнения по

представленным в матрицах проектам. К итоговой встрече членами Совета формулируются ограничения по реализации и аргументация по включению \ не включению проектов в ПП.

Принятие решения Советом по развитию ОНК о включении \ не включении проектов в ПП ОНК (3.3.). Принятие решения дополняется (при включении проектов в портфель) решением об отнесении к типу портфеля. На данном этапе важно учитывать то, насколько сбалансирован портфель проектов по своему составу в части типов портфеля и процессов ОНК. В данном случае сбалансированность может быть обеспечена стремлением

сформировать не менее трех проектов в каждом типе портфеля и базовым процессом ОНК. Совет развитию ОНК на основе собственных экспертных оценок принимает решение об отборе к реализации в календарный период проектов портфеля.

Календарный план работ (4.1.). Включённые в ПП инициативы планируются к реализации во времени, формируя итоговый документ «Календарный план реализации ПП ОНК на период». В нем излагаются разделы, подразделы, стоимость работ и ответственные по ним. План составляется заместителем руководителя ОНК.

Таблица 1 – Матрица результатов проекта

Проект «_____» Тип портфеля – _____							
Возможность коммерциализации по итогам реализации проекта – _____							
Стратегические цели Университета	Цель: Трансрегиональный консолидатор и кооператор					Цель: _____	
КРІ ОНК							
Базовый процесс ОНК	Образовательный – «К»			Территориальное развитие			
Результаты проекта							
Показатели							
Критерии оценки							
Этапы работ							
1. Разработка							
1.1.							
2. Реализация (апробация)							
2.1.							

Таблица 2 – Матрица типов проектов и процессов в портфеле проектов ОНК

Типы портфелей	Процессы ОНК БФУ им. И.Канта						
	Базовые						Вспомогат.
	Образовательный процесс	Научная деятельность	Экспертно-аналитич. деятельность	Развитие кадрового потенциала сотрудников	Развитие студентч. потенциала	Территориальное развитие	...
1) Портфель развития							
2) Портфель устойчивости							
3) Портфель диверсифициров. инноваций							
4) Портфель потенциальных программ и проектов							

Согласование и утверждение календарного плана реализации ПП ОНК у членов Совета по развитию ОНК (4.2.). Документационное обеспечение реализации ПП ОНК (4.3.). Формирование необходимых для реализации проектов портфеля рабочих документов должно учитывать тот факт, что в большинстве ПП (особенной в портфеле инноваций) исполнители столкнутся с ситуацией отсутствия регламентирующих и иных документов. Многие документы, методики, технологии, придётся формировать в процессе реализации проектов, а значит на данном этапе технологии ФУПП (п.4.3.) не заканчивается подготовка всех документов ПП. На данном этапе принимается и утверждается решение о приоритете для научно-педагогических работников ОНК между проектной и непроектной нагрузкой (деятельностью).

Реализация (выполнение) проектов входящих в утверждённый перечень ПП (5.1.).

Мониторинг выполнения (5.2.). Промежуточный отчёт (5.3.). Контрольная функция мониторинга призвана не только дисциплинировать и повысить исполнительскую ответственность за принятые обязательства по проекту, но и в случае необходимости - принять своевременные решения о перенаправлении ресурсов или помощи по организационным или содержательным вопросам. В ходе мониторинга важно выявить причины отклонений и определить их влияние как на степень достижения результатов самого проекта, так и на другие, входящие в портфель проекты. Форма промежуточного отчёта подготавливаемого руководителем каждого проекта входящего в ПП. Рекомендуем в состав разделов промежуточного отчёта по проекту включить блок, связанный с достижением целей проекта, блок работы с ограничениями проекта, блок дополнительной информации и проблем, требующих освещения, рассмотрения и вмешательства с предложением путей и действий по ним. Промежуточный отчёт направляется заместителю руководителя ОНК по развитию и проектной деятельности для формирования сводного

промежуточного отчёта по ПП ОНК с последующим представлением (защитой) в Совете по развитию ОНК.

Корректирующие действия (5.4.). После согласования с Советом по развитию ОНК решения о возможности, целесообразности и обеспечении корректирующих действий для устранения отклонений по проекту, авторы (руководители) проектов при взаимодействии с заместителем руководителя ОНК по развитию и проектной деятельности вносят изменения в проекты с последующим информированием заинтересованных сторон проекта (заказчики, исполнители). В случае приостановки \ остановки проектов (или типов проекта в ПП) на основе принятых решений Советом по развитию ОНК с учётом промежуточных и сводного отчётов по ПП ОНК, высвобождающие ресурсы перенаправляются на другие ПП с учётом их целесообразности в контексте содержания и меняющихся вызовов внутренней и внешней среды.

Представление итогов проектов портфеля (6.1.). В заданные проектом и с учётом сроков реализации типа ПП формируется автором (руководителем) проекта итоговый отчёт, форма которого может повторять или быть расширенной версией промежуточного отчёта по проекту. Отчёт направляется заместителю руководителя ОНК по развитию и проектной деятельности.

Обобщение итогов реализации ПП (6.2.). Заместитель руководителя ОНК по развитию и проектной деятельности производит обобщение итогов реализации проектов, типов портфеля и ПП в целом с последующим представлением (защитой) на Совете по развитию ОНК. Календарно Совета по развитию в целях мероприятий, связанных с ФУПП, проводит свои заседания не менее 2 раз в год.

Решения Совета по развитию (6.3.). Совета по развитию ОНК принимает решение о принятии \ не принятии результатов ПП, которое фиксируется в протоколе заседания Совета. В отношении определённых проектов входящих в ПП может быть принято решение о

продлении сроков, итерации этапов или видов работ по проекту.

Выводы

Итогом формирования и методологии исследования является технология ФУПП применительно к деятельности образовательно-научного кластера управления и территориального развития. Элементы и блоки технологии с учётом специфики, профиля деятельности и смены внешних факторов и вызовов может трансформироваться и расширяться. При этом значительное расширение технологической цепочки усложнит процесс эффективного управления и потребует дополнительные управленческие ресурсы и затраты времени. Управляющий системой ФУПП в образовательном учреждении высшего образования сдерживая расширение бюрократических процедур и допуская новые элементы, связанные лишь новациями и предметом работ в проектах портфеля, добьётся сбалансированности ПП и его результатов применительно к территориальному развитию.

Кроме административно-управленческого персонала ОНК, в исследовании принимали участие сотрудники дирекции проектного

управления и магистранты БФУ им. И. Канта. Была установлена актуальность технологии ФУПП применительно к вузу с параллельной подготовкой документов и методик, сопровождающих этапы технологии. Разработанные документы и регламенты стандартизируют и интенсифицируют процессы проектной деятельности влияя на синергетический эффект от портфеля проектов ОНК (с учётом типологии портфелей).

Разработанная технология ФУПП подвергалась в ходе исследования анализу методом экспертных оценок со стороны ряда членов экспертного Совета ОНК, а также специалистов и профессионалов в области проектного управления. Результаты исследования подтвердили необходимость разработки технологии ФУПП для образовательной организации высшего образования с учётом её содержательно-общественной функции и влияния на территориальное развитие, а также логическую непротиворечивость последовательно-одновременных операций участников реализации портфеля проектов – разработанной технологии ФУПП и её применимость для вузов влияющих на территориальное развитие.

Список источников

1. Аньшин В.А., Бархатов В.Д. Управление портфелем проектов: сравнительный анализ подходов и рекомендации по их применению // Управление проектами и программами. 2012. №1(29). С. 20-40.
2. Гергерт Д.В., Айзенштат О.М. Методические аспекты организации управления портфелем научных проектов в вузе // Ars Administrandi (Искусство управления). 2015. Вып. 1. С. 132-146.
3. Dixit V., Tiwari M.K. Project portfolio selection and scheduling optimization based on risk measure: a conditional value at risk approach // Annals of Operations Research. 2020. Vol.285. Pp. 9–33. DOI: 10.1007/s10479-019-03214-1.
4. Евсеева М.В. Управление портфелем проектов и программ: современные требования // Известия Саратовского ун-та. Новая серия Сер.: Экономика. Управление. Право. 2019. Т.19. Вып. 2. С. 165–171.
5. Елохов А.М., Арбузова Т.А. Стратегическое управление портфелем проектов: Монография. Пермь: Пермский гос. нац. исслед. ун-т, 2023. 168 с.
6. Жураковская В.М., Оличева О.А. Управление портфелем проектов в образовательной организации // Вестник Самарского гос. технич. ун-та. Сер.: Психолого-педагогические науки. 2021. Т.18. №2. С. 87-100.
7. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK: изложение методологии и опыт применения. М.: БИНОМ., Лаборатория знаний, 2012.
8. Кучмезов Х.Х., Неизвестный С.И. Формирование компетенций менеджеров в области управления портфелем проектов предприятия // Открытое образование. 2022. №26(2). С. 25-36.

9. Martinsuo M., Geraldi J. Management of project portfolios: Relationships of project portfolios with their contexts // *International Journal of Project Management*. 2020. Vol.38. Iss.7. Pp. 441-453. DOI: 10.1016/j.ijproman.2020.02.002.

References

1. Anshin, V. A., & Barkhatov, V. D. (2012). Upravlenie portfelem proektov: sravnitelinyj analiz podkhodov i rekomendatsii po ikh primeneniyu [Project portfolio management: comparative analysis of approaches and recommendations for their application]. *Upravlenie proektami i programmami [Project and program management]*, 1(29), 20-40. (In Russ.).
2. Gergert, D. V., & Aizenshtat, O. M. (2015). Methodological aspects of organizing the management of a portfolio of scientific projects in a university [Methodological aspects for academic research project portfolio management at a university]. *Ars Administrandi*, 1, 132-146. (In Russ.).
3. Dixit, V., & Tiwari, M. K. (2020). Project portfolio selection and scheduling optimization based on risk measure: a conditional value at risk approach. *Annals of Operations Research*, 285, 9–33. doi: 10.1007/s10479-019-03214-1.
4. Evseeva, M. V. (2019). Upravlenie portfelem proektov i programm: sovremennye trebovaniya [Project and program portfolio management: modern requirements]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Ekonomika. Upravlenie. Pravo [News of Saratov University. New series. Series: Economics. Management. Law]*, 19(2), 165–171. (In Russ.).
5. Elokhov, A. M., & Arbuzova, T. A. (2023). *Strategicheskoe upravlenie portfelem proektov [Strategic project portfolio management]: A monograph*. Perm: Perm State National Research University. (In Russ.).
6. Zhurakovskaya, V. M., & Olicheva, O. A. (2021). Upravlenie portfelem proektov v obrazovatelinoj organizatsii [Project portfolio management in an educational organization]. *Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Psikhologo-pedagogicheskie nauki [Bulletin of the Samara State Technical University. Series: Psychological and pedagogical sciences]*, 18(2), 87-100. (In Russ.).
7. Pavlov, A. N. (2012). *Upravlenie proektami na osnove standarta PMI PMBOK: izlozhenie metodologii i opyt primeneniya [Project management based on the PMI PMBOK standard: presentation of the methodology and application experience]*. Moscow: BINOM, Knowledge Laboratory. (In Russ.).
8. Kuchmezov, Kh. Kh., & Neizvestny, S. I. (2022). Formirovanie kompetentsij menedzherov v oblasti upravleniya portfelem proektov predpriyatiya [Formation of managers' competencies in the field of enterprise project portfolio management]. *Otkrytoe obrazovanie [Open education]*, 26(2), 25-36. (In Russ.).
9. Martinsuo, M., & Geraldi, J. (2020). Management of project portfolios: Relationships of project portfolios with their contexts. *International Journal of Project Management*, 38(7), 441-453. doi: 10.1016/j.ijproman.2020.02.002.